

SHAXSNING “MEN”I SHAKILLANISHIGA TA’SIR QILUVCHI PSIXOLOGIK OMMILLAR

Jumamurodova Umida Murodboevna

“TIQXMMI” MTU “Professional ta’lim” kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15271611>

Annotatsiya. Biz bu maqolada shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi haqida umumiy tushunchalar, ma’naviy-axloqiy xulq-atvor, ma’naviyaxloqiy tarbiya jarayoniga tashqi muhitning qanchalik ahamiyatli ekanligini o‘rganishga harakat qildik. Shaxsdagi psixologik holatlarning barchasiga tashqi muhitdagi boshqa shaxslarning muommila munosabati katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Shaxsning o‘z-o‘ziga bo‘lgan munosabatida ham muhim bo‘lib, shaxsning “Men” obrazi ham shakillana boradi.

Kalit so‘zlar: shaxs tushunchasi, shaxsning rivojlanishi, axloq, ma’naviyat, tarbiya, ma’naviy axloqiy tarbiya, ma’naviy-axloqiy tushunchalar, ma’naviy-axloqiy xulq-atvor, ma’naviy-axloqiy tarbiya metodlari.

Аннотация. В данной статье мы попытались изучить, насколько важна внешняя среда для развития, воспитания и социализации человека, духовно-нравственного поведения, процесса духовно-нравственного воспитания. Большое значение имеет отношение других лиц во внешней среде ко всем психологическим состояниям человека. Это также важно в отношении человека к самому себе, формируется образ человека «Я».

Ключевые слова: концепция личности, развитие личности, нравственность, духовность, образование, духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственные концепции, духовно-нравственное поведение, методы духовно-нравственного воспитания.

Annotation. In this article, we tried to study how important the external environment is to the development, education and socialization of a person, spiritual and moral behavior, and the process of spiritual and moral education. The relationship of other persons in the external environment to all psychological states of the person is of great importance. It is also important in the attitude of the person to himself, and the image of the person "I" is formed.

Keywords: personality concept, personality development, morality, spirituality, education, spiritual and moral education, spiritual and moral concepts, spiritual and moral behavior, methods of spiritual and moral education.

O‘z-o‘zini anglashni rivojlantirishning barcha nazariyalari ma’lum bir yosh davriga xos bo‘lgan xususiyatlarga qaratilgan, ammo ikkita mavzu, shubhasiz, yoshdan qat’i nazar, o‘z-o‘zini anglashning butun jarayonini qamrab oladi. Bu oilaviy munosabatlarning roli va atrof muhitdagilarning roliga ham bog‘liq bo‘ladi. Insonning ongida unga ta’sir qiluvchi «Muhit» atamasi bola uchun ham muhim bo‘lgan odamlarni anglatadi, chunki bola ularning ‘z hayotiga bevosita ta’sir qilishni his qiladi. Muhit insonlar–bu inson hayotida katta rol o‘ynaydiganlar hisoblanadi. Ular ta’sirchan va ularning fikri juda katta vaznga egadir. Boshqa muhit shaxslarning shaxsga ta’sir darajasi ularning hayotidagi ishtiroki darajasiga, munosabatlarning yaqinligiga, ular ko‘rsatadigan ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga, shuningdek, boshqalar bilan bo‘lgan kuch va hokimiyatga bog‘liqdir.

Erta bolalik davrida bolaning muhitidagi eng muhim insonlar bu ota-onalardir. Keyinchalik o'qituvchilar ularga qo'shilishadi va tengdoshlar guruhi ham muhim ahamiyatga ega bo'lib boradi. «Men» obrazini izlashda inson boshqa muhim shaxsni tanlaydi va o'zi yaratgan «men» obrazini qadrlaydi. Ushbu tasvirning aniqligi boshqa muhim shaxsning individual xususiyatlariga bog'liq. Boshqa muhim shaxsning ma'qullanishi bolada «men» ning ijobiy qiyofasini yaratadi, doimiy qoralash esa bolada salbiy o'zini o'zi tasavvur qilishiga olib keladi. Qanday bo'lmasin, yaratilgan tasvir o'z-o'zini anglashni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan psixologik tajribaning asosiy manbaiga aylanadi. Oilada bola va ota-ona o'rtasidagi munosabatlar turi o'zini o'zi anglashning rivojlanishida juda muhim omil hisoblanadi. Bu quyidagi sabablar bilan bog'liq: birinchidan, o'z-o'zini anglashning asoslari erda bolalik davrida qo'yiladi, bunda bola uchun asosiy boshqalar ota-onalar bo'lib, ular bilan o'zaro munosabatlar o'zi haqida g'oyalarning paydo bo'lishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan fikr-mulohazalarni ta'minlaydi; ikkinchidan, ota-onalar bolaning o'zini-o'zi anglashining rivojlanishiga ta'sir qilishning noyob imkoniyatiga ega, chunki ularga jismoniy, hissiy va ijtimoiy jihatdan bog'liqdir. O'z-o'zini hurmat qilishning psixologik jihatlarini ko'rib chiqishda, hal qiluvchi omil bolaning oiladagi munosabatlari hisoblanadi. O'zini past baholash ota-onalarning bolaning adaptiv xatti-harakat qobiliyatini rivojlantirishga urinishlari bilan chambarchas bog'liq. Bu unga qo'yiladigan quyidagi talablarda ifodalanadi: itoatkorlik, boshqa odamlarga moslasha olish, kundalik hayotda kattalarga qaramlik, ozodalik, tengdoshlar bilan ziddiyatsiz munosabatda bo'lish kabi noxush holatlarga olib kelishi mumkin. Ko'rinishidan, muvaffaqiyat boshqa odamlarning xohishlariga moslashish qobiliyati bilan erishiladi, ammo bunday holat o'zini past baholashni shakllantirishga olib keladi. Bunday vaziyatda bola buziladi, u atrofidagi dunyoga ishonmaydi, o'zining shaxsiy qiymatini his qilmaydi.

O'rtacha o'zini o'zi qadrlash deganda ota-onalarning bolalarga nisbatan homiylik, kamsituvchi pozitsiyani egallashga urinishlari bilan bog'liq. Bu bolalarning ota-onalarining maqsadlari ularga bolalarni o'zlari kabi qabul qilish, ularning xatti-harakatlariga bag'rikenglik ko'rsatish imkonini beradi. Shu bilan birga, bolalarning turli mustaqil harakatlari ota-onalarda tashvish uyg'otadi. Ushbu guruhdagi bolalarning uyidan tashqarida mustaqil shaxsiy tajribaga ega bo'lish odatda cheklangan bo'ladi. O'zini yuqori baholaydigan bolalar bilan solishtirganda, bu guruhdagi bolalar o'zlari haqidagi boshqa odamlarning fikrlariga ko'proq e'tibor berishadi. O'z-o'zini hurmat qilish ota-onalardan birining muhim qarorlarni qabul qilishga urinishlari bilan bog'liq. Ushbu guruh oilalarining muhim xususiyati qarorlar qabul qilishda aniq, oldindan belgilangan vakolatlar va mas'uliyatning aniq namoyon bo'lishidir. Ota-onalardan biri butun oila rozi bo'lgan asosiy qarorlarni qabul qiladi. Turli kundalik masalalar bo'yicha fundamental qarorlar odatda birgalikda qabul qilinadi. Bu erda o'zaro ishonch muhiti hukm suradi, oilaning har bir a'zosi o'zini umumiy uy doirasiga kiritilgandek his qiladi.

Kichik yoshdagi o'quvchilarning o'z-o'zini anglashining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning o'zlariga nisbatan salbiy munosabatini o'zgartirishga, ishonchni, muvaffaqiyatga intilishni rivojlantirishga yordam berish kerak. Ushbu maqsadlar uchun bolaning o'z-o'zini anglashining turli tuzilmalarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus tuzatish dasturidan foydalanish mumkin. Dars mavzusi bo'yicha ish har bir aniq darsning maqsadiga erishish uchun sharoit yaratadigan bir yoki bir nechta mashqlardan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G'oziyev E. Umumiy psixologiya. – Toshkent: Universitet, 2002. – 167b.

2. Каримова В.М. Ижтимоий психология. – Тошкент: “Фан ва технология”, 2012. – 172 б.
3. Дўстмухаммедова Ш.А. ва бошқ. Ёш даврлари ва педагогик психология. – Тошкент, 2013. – 342 б.
4. Реан А.А., Бордовская Н.В. Психология и педагогика – СПб: Питер, 2005. – 432 с.
5. D.I.Muqimova ,U.M.Jumamurodova,S.B.Yarova.Yu.O'.Sayfiyeva 2024 yil 25 iyundagi 218-sonli buyrug'iga asosan “Kasbiy psixologiya” fanidan darslik198-bet № 218004.
6. www.eduportal.uz -Xalq ta'lim vazirligining axborot ta'lim porli.
7. www.ziyonet.uz – Axborot ta'lim portali.